

SIYOSIY BILIMLAR OILA MUSTAHKAMLIGINI TA'MINLAYDI**Abdurazikov Quyoshbek Abduholikovich****Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax tumanlararo sudi, sudya****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19705433>**

Annotatsiya. Mazkur maqolada oila institutining jamiyatdagi o'rnini, uning mustahkamligini ta'minlashda siyosiy bilimlarning ahamiyati va ularni amaliyotda qo'llash mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, davlat siyosati, huquqiy madaniyat va fuqarolik ongining oila barqarorligiga ta'siri ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijasida siyosiy bilimlarni kengaytirish orqali oilaviy muammolarni kamaytirish mumkinligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: oila, siyosiy bilim, huquqiy madaniyat, fuqarolik jamiyati, davlat siyosati, ijtimoiy barqarorlik.

Kirish. Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, uning mustahkamligi davlat barqarorligi bilan bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda globalashuv, axborot oqimining kuchayishi va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi oilaga yangi talablarni qo'yimoqda. Shu sababli oilani mustahkamlashda nafaqat iqtisodiy yoki ma'naviy omillar, balki siyosiy bilimlar ham muhim rol o'ynaydi.

Siyosiy bilim – bu shaxsning davlat boshqaruvi, qonunchilik, fuqarolik huquqlari va majburiyatlari haqidagi tushunchalari yig'indisidir. Bu bilimlar insonning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlaydi. siyosatshunoslik nuqtai nazaridan olib qaralganda, siyosiy bilim nafaqat ma'lumotlar yig'indisi, balki, siyosiy jarayonlarni tushunish, hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni anglash, qaror qabul qilishda ongli ishtirok etish qobiliyatidir. Siyosiy bilim huquqiy madaniyat va fuqarolik ongining ajralmas qismi bo'lib, u shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini belgilaydi.

Siyosiy bilimga ega bo'lgan shaxs o'z huquq va majburiyatlarini yaxshi biladi, oilaviy nizolarni huquqiy yo'l bilan hal qila oladi, farzandlarga to'g'ri fuqarolik tarbiyasini beradi. Bu esa oiladagi ijtimoiy muhitni barqarorlashtiradi. Oddiy qilib aytganda, siyosiy bilimga ega insonlar orasida janjalni kuch bilan emas,

qonun bilan hal qiladi, adolatni tushunadi, boshqalarning huquqini hurmat qiladi. Shu sababli oilada ishonch kuchli bo'ladi, hurmat saqlanadi, muhit tinch va barqaror bo'ladi.

O'zbekistonda oilani qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xususan, oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2023-yildagi yangi tahriri, O'zbekiston Respublikasining “Oila kodeksi”, “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni orqali nikoh, ajrim, aliment, ota-ona va farzand huquqlarini tartibga soladi, oilada tenglik va ijtimoiy adolat tamoyillarini belgilaydi. Bu o'z navbatida huquqiy baza oilaviy munosabatlarni tartibli va adolatli yuritishga xizmat qiladi.

Yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari yordamida ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish mexanizmlari yuzaga keladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari, “Yoshlar kelajagimiz” davlat dasturi, “Obod va xavfsiz oila” konsepsiyasi va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ko'rsatilgan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajadagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishni taqazo etadi. Ushbu dasturlar orqali yosh oilalarga imtiyozli kreditlar ajratiladi, uy-joy bilan ta'minlash dasturlari amalga oshiriladi, bandlik va tadbirkorlik qo'llab-quvvatlanadi.

Ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish mexanizmlari yuzasidan “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyati, Inson huquqlari bo‘yicha Milliy markaz hisobotlari orqali zo‘ravonlikka qarshi himoya orderlari joriy etilgan, ayollar va bolalar uchun reabilitatsiya markazlari faoliyat yuritadi, huquqiy yordam va psixologik xizmatlar ko‘rsatiladi. Bu mexanizmlar oiladagi nizolarni kamaytirish va ijtimoiy himoyani kuchaytiradi.

Siyosiy bilimlarni amaliyotda qo‘llash orqali huquqiy savodxonlik oshirildi, ta‘lim tizimida siyosiy-huquqiy fanlarni kuchaytirildi, ommaviy axborot vositalari orqali targ‘ibot ishlari kengaytirilib, oilaviy maslahat markazlarini rivojlantirildi. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni orqali maktab va OTMlarda huquqshunoslik, fuqarolik jamiyati fanlari o‘qitiladi, buning asnosida esa, yoshlarning siyosiy ongini shakllantirish maqsad qilingan. Ta‘lim orqali shakllangan siyosiy bilim uzoq muddatli ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi. Hozirgi kunda, televideniye, radio va internet orqali huquqiy targ‘ibot ishlari olib borilib, ijtimoiy roliklar va ko‘rsatuvlar yordamida oilaviy qadriyatlar targ‘ib qilinmoqda. OAV aholining keng qatlamiga tezkor ta‘sir ko‘rsatadi va huquqiy ongni shakllantiradi. **Oilaviy maslahat markazlarini rivojlantirish esa, oila va xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyati, mahalla institutlari to‘g‘risidagi normativ hujjatlar, “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun va boshqalar yordamida oilaviy nizolarni sudgacha olib bormasdan hal qilish xizmatlari mavjud, psixologik va huquqiy yordam ko‘rsatish markazlari tashkil etilgan bo‘lib, mediatsiya amaliyoti yanada rivojlantirilmoqda. Bu markazlar oilaviy muammolarni chuqurlashmasdan hal qilishda muhim rol o‘ynaydi.**

Xulosa. Yillar davomida o‘rganish natijalariga ko‘ra, oila mustahkamligini ta‘minlashda siyosiy bilimlar muhim omil hisoblanadi. Siyosiy bilimga ega shaxslar jamiyatda faolroq bo‘lib, oilaviy muammolarni qonuniy va madaniyatli tarzda hal etadi. Shu bois, aholining siyosiy-huquqiy bilimlarini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi zarur. O‘zbekistonda oilani qo‘llab-quvvatlash tizimi yordamida mustahkam huquqiy baza, davlat dasturlari, institutsional himoya mexanizmlariga asoslangan. Bu esa oilaning jamiyatdagi barqarorligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yangi tahriri.
2. O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 30-apreldagi 607-I-sonli “Oila to‘g‘risida”gi Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2009-yil 24-dekabrda 239-sonli “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida” gi Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-noyabrda PF-5466-sonli Farmoni “Yoshlar kelajagimiz” davlat dasturi.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyunda PQ-3808-sonli “O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi Qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrda 561-sonli “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni.

7. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23- sentyabrdagi 637-sonli “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
8. Fuqarolik jamiyati va huquqiy madaniyat, zamonaviy siyosatshunoslik va huquqshunoslikga oid ilmiy manbalar.